

ШОИР ВА ҚИСМАТ АННА АҲМАТОВА ИЖОДИ МИСОЛИДА

Хосият Рустамова

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000918>

Аннотация

Мазкур мақолада шоирлик қисмати ва жамиятда аёл ижодкорларнинг ижодига нисбатан адолатсиз муносабат ҳануз сақланиб келгани борасида муҳокама қилинган. Шунингдек, шоирлик қисмати рус адабиётининг йирик вакили Анна Аҳматова шеърляти ва ҳаёти тафсилотлари таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: шоир, аёл, зулм, зўравонлик, жамият, исён, тазйиқ ва қисмат.

Замонавий адабиётшунослик бугунги кунда тадқиқотчилардан ҳар бир даврни чуқур ва батафсил ўрганишни талаб қилади. Жаҳон адабиётида катта роль ўйнаган русларнинг Кумуш аср адабиётининг таҳлили учун ана шундай чуқур ёндашув зарур. Аммо бу давр кўпгина ёзувчи ва шоирларни таништириш билан бирга уларни кўпгина синовларга дучор қилган. Улар ҳаётидаги фожиалар ижодкорларга ўзи яшаётган давр, воқеалар, жамиятдаги сиёсий ўзгаришлар ва устувор тузумга қарши исён кўтариб, жамият тартибларини ўзгартириш кераклигига журъат қилганлар. Адабиётда модернизмнинг кириб келиши ҳар жиҳатдан бадиий адабиётга доир ҳақиқий кашфиётларнинг аҳамиятини англаш имконини яратди. Ю. Айхенвальд, И. Анненский, В. Брюсов, В. Жирмунский, В. Иванов, С. Маковский, О. Мандельштам, Н. Оцуп, И. Северянин, Б. Эйхенбаум сингари ижодкорлар қаторида модернизмнинг энг кўзга кўринган вакиллари саналадилар. Ахматованинг оғир ва изтиробли кечинмалардан иборат ижоди шоир шахсиятининг ўзига хослиги, бетакрорлиги ва жозибадорлигини кўрсатиб туради. Эркак ва аёл руҳиятидаги муштараклигу номутаносибликлар ижодининг асосини ташкил қилади. “Мен аёлларни сўзлашга ўргатдим”, дейди шоирнинг ўзи бир мурожаатида. Бундай демоқликка шоирнинг етарлича асоси бор эди. Чунки унинг адабиётини ўз даврида тузум томонидан топталди ва унинг адабиётида зўравонликка қарши кучли исён ўз аксини топди. Анна Ахматова ҳаёти аёл бардоши ва матонатининг инсон идрок эта олмайдиган асрорларидан бирига ўхшайди. Шоиранинг чекига ўта оғир, зиддиятли ва долғали замонда яшаш масъулияти тушди. Иккита жаҳон уруши... инқилоб кўплаб тақдирлар қаторида унинг ҳам ҳаётини ағдартўнтар қилиб юборди. Яқинларининг ўлими, қамоқ, йўқотиш, таъқиб ва

тазйиқлар шоира қалбида ўчмас жароҳатларни солди. Шу ўринда бу ижодкор ҳаётида рўй берган бир фожиани келтиришни лозим, деб топдик.

Анна Андреевна Ахматова тарихий фожиаларни акс эттирган шеърларидан бирида: «Эрим гўрда, ўғлим турмада — мени дуо қилинг», деб одамлардан илтижоли сўраган. Чунки шоиранинг фақат гўзал ҳис-туйғулари эмас, балки нозик вужуди ҳам зўравон замон пошналари остида аёвсиз топталади: эри Николай Гумилёвни 1921 йилда большевиклар отиб ташлайди [1].

Урушдан кейинги йилларда ҳам шоирага осон кечгани йўқ. “Знамя” журналида эълон қилинган туркум шеърлари учун 1946 йили коммунистик партия марказий кўмитасининг қарори билан сиёсий жиҳатдан қораланиб, Ёзувчилар уюшмаси аъзолигидан ўчирилди. Шеърлари, китоблари таъқиқланди [2].

Тузум унинг ўғли Лев Гумилёвни ҳам аямади, тақдир ҳазилини қарангки, ёш йигит большевиклар томонидан авахтага ташланди... 1949 йилнинг 6 ноябрь куни (атайлаб байрамдан бир кун аввал!) терговчи майин кекириб, Анна Ахматованинг хонадонига ташриф буюрди ва: «Хоним, уйингизни тинтув қиламиз ва ўғлингизни қамоққа олиб кетамиз», дейди, сўнг чарм папкасидан ордерни чиқариб кўрсатди. Тинтув бошланди. «Гражданка Ахматова»нинг шахсий буюмлари, латта-путталари обдан титкилаб кўрилади. Хўрланган, ҳақоратланган Анна Ахматованинг асаб торлари чирс-чирс узилди. Улар тилаб-тилаб олган ёлғизгина ўғлини олдига солиб ҳайдаб кетгач, шоира жамики кўлёмаларини, ҳали эълон қилинмаган шеърларини, дostonларини битта қолдирмасдан ёқиб юборди! [3]

Лев Гумилёв бу гал ўн йил муддатга озодликдан маҳрум этилади. «Доҳий»нинг 70 йиллик юбилеи яқинлаша бошлайди. Тўкилибгина, абгоргина бўлиб қолган Анна Ахматовага «баъзи бир ўртоқлар дўстона» маслаҳат беради: «Илтимос, мадҳия ёзинг! Ахир, ўтмишда ҳам шоирлар подшолар номига қасидалар ёзган!» дейишиб, йўл-йўриқ кўрсатади... Ахматова умрида илк бора ижодий принципидан чекиниб, Сталинни мадҳ этиб иккита шеър ёзди (ўша шеърлари зудлик билан «Огонёк» журналида эълон қилинган туркумига илакишиб дунё юзини кўради). Ўн-ўн беш йил мобайнида битта ҳам шеъри шўро матбуотида эълон қилинмаган Ахматованинг туркумлари «Огонёк» журналида кетма-кет потирлаб чиқиб кетганининг боиси, албатта, «ижтимоий заказ» жуда юқоридан тушганини англатади. Бироқ Сталин барибир шоирнинг ўғли, тақдирнинг шунча

азобларига қарамай атоқли туркийшунос олим Лев Гумилёв озодликка чиқармайди... Мағрур шоирни бу ҳам синдиrolмади. 1951 йили уюшма аъзолигига тикланди. Ҳали-ҳануз дарбадар шоирга, ниҳоят, 1955 йили Комарово шаҳарчасидан дала-уй берилди.

Шу тариқа шоир қалбида аёлни хўрлайдиган жамиятга исён уйғонди. Анна Ахматова ўзини шоира (поэтесса) эмас, аксинча, шоир деб аташларини истаган, дея ишонтиради биографлар. Аёл шоирларнинг ана шу талаблари туфайли талантнинг буюклиги, вазифасининг масштаби ва ўзидан кечиб яшашнинг нақадар муҳимлиги ўрганила бошланган [4]. Бундай принципаллик қаердан келди? XX аср аёллар шеърияти жиддий қабул қилинмагани 1910-йилларда аёллар асарларига қуйидагича танқидий фикрлар билан ёндашганлар: «Аёллар қаламига мансуб», «Муҳаббат ва гумон» ва уларга элдан «тугал эмас» деган тамға ёпиштирилди. Шу боис «поэтесса» (шоира) сўзи гўё масхараомуз сўздай эшитиларди. Зинаида Гиппиус, масалан, ўз асарларини эркаклар номидан ёзарди, бирдан бир мақсади – уни жиддий қабул қилишларини истарди. Кўпгина аёллар эркакча тахаллус билан шеърларини чоп қилишган. Аслида шу муаммо туфайли адабиёт, тилшунослик, санъат, фалсафада жамиятда эркак ва аёлнинг роллари ўрганила бошланди. Ижодий тажриба янги услубларни юзага келтирди, айниқса, ҳақиқатни ифода этиш учун модернистик ёндашувлар пайдо бўлди. Кейинги йилларда тадқиқотчилар учун аёл ва эркак муаллифларнинг асарларидаги ўзига хос стилларни ўрганиш ишлари кейинги йилларда кўзга ташланиб қолди [5]. Айтиш жоизки, адабиёт ривожига психоаналитик методлар ўзининг ҳиссасини қўшди. Гендер масаласини ўргангани тадқиқ қилувчиларнинг таъкидлашича, бу масаланинг вакиллари шахсий ҳаётга катта аҳамият қаратишаркан. Бундай мисоллар рус адабиётида ҳам учрайди.

Феминистик қарашлар моҳиятини ўрганаётганда, гендер фарқлар, муаллиф биографияси, унинг ижодига таъсир кўрсатган бошқа ёзувчилар, шунингдек, ижодкор яшаган даврнинг ижтимоий-маданий вазиятни ўрганишни ҳам эсдан чиқармаслик керак[6]. Масалан, Анна Ахматова даврида темир сиёсат, кўпларни тазйиқ остига олганди, сир эмаски, Сталин даврида асосан зиёлилар қатлами таъқиб этилди, улар бундан азоб чекардилар ва адолатсизликлар билан рўпара келдилар. Нима қилганда ҳам, тузумнинг қақшатқич зарбалари шоир ва адиблар ижодида катта роль ўйнаган ва ижодий шахсни тарбиялаган. Айни шу шу аёвсиз зулм

юлдузни тундан ажратиб олди, десак янглишмаймиз. Қуйидаги сатрларда шоирнинг изтиробларини қанчалар қуюқ эканлигини сезиш қийин эмас.

От странной лирики,
Где каждый шаг - секрет,
Где пропасти налево и направо,
Где под ногой, как лист увядший, слава,
По-видимому, мне спасенья нет [7].

(Ғайритабий лирикадан, ҳар бир қадам яширин, чапда ҳам, ўнгда ҳам шухратни олиб кетгувчи баргдай, жарликлар бор. Афтидан менга омонлик йўққа ўхшайди.) Шоирнинг бир муддат тушкунлик ичра ёзган шеърдан ҳам замон уни нечоғли азобларга гирифтор этганини кўриш мумкин, у аёл эди, шу боис жамиятда қанчалик азоб тортди. Истаса, истамаса бу вазиятда ҳаётининг қора саҳифалари асарларининг сатрларида кўриниш беради. Унинг шеърларидаги дард кўп ҳолларда биографик факторлар билан асосланган.

Ахматова бутун ижодида “шоир бўлиш аёл киши учун аҳмоқлик” деган фикр нотўғрилигини исботлашга уринди [8]. Шоир бу уринишида ҳақ эди, чунки уч асрни ҳисобга олса, рус адабиётида аёлларнинг исми қўл билан санокли, уларнинг бирортаси Анна Ахматова фикрларининг қуюқлиги, поэтик таланти, туйғуларининг кучи билан солиштирганда, унга тенглашолмайди ҳам. Аммо шоир деган ҳақ-ҳуқуқини қўлга киритиш учун унинг узоқ курашишига тўғри келди [9]:

Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь,
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.
(Йўқ, шаҳзодам, мен эмас,
Кўришни истаганингиз,
Лабларим анчадан буён
Бўса ҳадя этмайди, балки башорат қилади.)

Бу сатрлар орқали Анна Ахматова оддий аёллик бахтидан кечиб, умрини шоирликка бағишлаганини сездиршига ҳаракат қилаётганини билдирмоқда. Маринадан фарқли ўлароқ, Ахматова ўз илҳомини аёл қиёфасида тасаввур қила олади, Муза хабар олмай қўйганида, ундан бахтиқаро одам дунёда йўқ эди:

И - я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.

(Болаликдан қанотли бўлиб туғилганимга қарамай, учиб кетолмаяпман). Бу замонасининг зўравонликларидан толиққан, қафасга тиқиб қўйишганидан сиқилиб кетган, тутқун шоирнинг ноласи аслида.

Бир хил ҳаёт, бир хил дард исканжасидаги ўйловларга бой ҳаётдан толиққан шоирни илҳомсизлик дарди тамоман хароб қиларди. У бир сатрида “Муза ушла по дороге”, - деб ёзади, Ахматова: Илҳом париси кетиб қолганида шоир учун ер юзи ҳаддан ортиқ тор, гўё нафас олиб бўлмас қабрга ўхшаб туюлади ва “жизнь, кажется, висит на волоске” (ҳаёт гўё соч толасига осилиб тургандай туюлади), самолардан ёғилиши кутилган марҳаматга интиқ ҳолда Анна Ахматова ҳамма шуҳратни, озодликни, ёшлигини, завқини унутади, ҳаётнинг ҳар бир куни заҳар-заққум эди, буни шоир шу тариқа эълон қилади:

*Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: "Ты с ней на лугу..."
Говорят: "Божественный лепет..."
Жестче, чем лихорадка, оттреплет,
И опять весь год ни гу-гу.*

(Бу юк билан қандай яшасам экан, айтадилар: сен у билан адирдасан, айтадилар: бу илоҳий шивирлар, Иситмадан оғирдир азоби, ва яна бир йил жимжитлик.)

Шеърят одамлар қалбида эзгулигу ҳақиқат уруғини қадаш учун хизмат қилиши керак, Анна Ахматова буни яхши англаган ва ўзининг ғоялари билан “Ҳаёт ва муҳаббат қисқа, шеърят – абадийдир”, деган Пушкину Некрасовга роса яқин бўлган. Буни қуйидаги сатрлари исботлайди:

*Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней.*

(Имкон бер дунёга, абадий муҳаббатни тақдим қилайин).

Унинг дунёга муҳаббати шеър тарзида эди. Ахматованинг “Вечер” (Оқшом), “Четки” (Тасбех) сингари бир қатор шеърӣ тўпламлардаги шеърлардан улар нақадар автобиографик характерга эгалиги сезилади. Бир қанча шеърлар ўзлари ҳақда ўзлари сўзлайди. Бу сайланмалар Анна Ахматованинг шоир Гумилёв билан турмуш қурган вақтларида ёзилган [10], у кунлаб рафиқасини ташлаб, Царское Селодан кетар, ярим кечгача қорасини кўрсатмасди, ҳатто Аннадан ўзининг “ғалаба”ларини яширмасди. Гарчанд шоир бўлса-да, ич-ичидан барӣбир аёл эди. Анна

Ахматова чуқур изтироб чекарди, уларда ташлаб кетилганлик, ёлғизлик ва рашк сезилади:

*Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу,
Знать как целуют другую.
(Тонгга қадар шам ёқиб чиқаман,
Ҳеч кимни соғинмайман,
Истамайман, истамайман, истамайман
Бошқани ўпишларини билишни ҳам.)*

Бундай изтиробни хиёнат таъмини тотганлар билади. Анна Андреевна чинданам эрини жонидан ортиқ кўрарди, лекин учи? Эҳтимол, севгандир... Бироқ шеърларининг шуҳрати ва омадидан маст бўлган Гумилёв Аннани қафасга тиқиб қўйди ва ҳамиша жамиятда эрнинг устунлигини пеш қилиб, унинг истеъдодини тан олишни истамасди. Бундан шоир қалби зада бўлган эди. Қуйидаги сатрлардан у аёл сифатида қанчалар сабрли бўлишга тўғри келганини кўриш мумкин. Бундай ҳолатлар кўпгина аёлларга бегона эмас. Чунки аёл табиати, жамият шакллантирган қарашлар, баъзан ўзимиз беихтиёр амал қиламиз ва бу етарли даражада азобли тугайди. Анна ҳаётидаги фожеалар зулмдан азоб чеккан ҳеч бир қалбни бефарқ қолдирмайди:

*Мне не надо счастья малого,
Мужа к милой провожу
И довольного, усталого,
Спать ребенка уложу.*

(Менга ярим бахт керак эмас, эримни маъшуқасиникига жўнатяпман, ва чарчаган боламни ухлатмоққа киришаман).

*Но вдруг последняя сила
В синих глазах ожила:
"Хорошо, что ты отпустила,
Не всегда ты доброй была".*

(Бироқ сўнгги куч, кўзларда ялтиради: "Яхшиям уни юбординг, ахир ҳар доим ҳам меҳрибон бўлмагансан) дея ўзига ўзи таскин беради ва бутун дарди сатрларга кўчади.

Хорлигу ҳақорат Аннани зулмга қарши чиқаришга мажбурлади, ахир зулм бор жойда ҳамиша исён кўтарилишини эркак зоти унутиб қўяди негадир. Икки шоирнинг замондошларидан бири С. Маковский ўз

хотираларида шундай фикрларни битган экан: Муҳаббатни Гумилев мутлоқ ҳокимлик деб тушунарди, Ахматовага шеърларини чоп қилишга ижозат этмасди. Унинг ижодига беписанд назар ташлар, лекин рафиқасини йўқотганидан кейин уни энг истеъдодли шогирди, деб санади, аммо шуниси аниқ эдики, Аннанинг шеърляти асло устозга муҳтож эмасди”.

Хуллас, “Эркак – жангчи, аёл – жангчига руҳ бахшида этувчи неъмат”, сингари Ницшега хос қарашларга эргашган Гумелёв, жамият, тузум Анна Ахматовада ҳақиқий жангчи руҳини тарбиялади.

Анна Ахматова уруш йиллари Тошкентда яшаган. Журналист Светлана Сомова ўз хотираларида машҳур шоир ҳақида қуйидаги фикрларни битиб қўйган экан: “Бу воқеа ёз бошида, эҳтимол, 1944 йил майида бўлган эди. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси биноти коридоридан бўзранг костюм, паст пошналар туфлида Ахматова юриб келарди. Шоира қаршисидан Ғафур Ғулом чиқиб, Ахматовага мурожаат қилди: “Сизнинг номингиз Анна, ўзбекчада бу Эна – Она дегани. Мен билан қишлоққа, Янгиерга юринг”, деди. Ахматова бу илтимосни рад этди. Лекин Ғафур Анна Андреевнанинг тирсагидан ушлади-да: “Она сифатида, сиз, албатта, боришингиз керак”, деди. Ўша вақтларда Анна Ахматова гарчанд сиёсий тазйиқларга учраган бўлса-да, уни она дея эъзозлашарди. Бироқ Анна Ахматова ўзини бундай ҳисобламасди.

*Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибежать -
Через речку и по горке,
Так что взрослым не догнать,
Издадека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.
Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать. (1915)*

Ўғлининг қамоққа тушиши билан боғлиқ изтироблар унинг ижодида қандайдир фазовий мантиқ бахш этарди, бу унинг юқоридаги “Илтижо” шеърлида акс этган эди.

Маълумки, мамлакатимизда шоир ижодига қизиқиш ҳамиша кучли бўлган. Унинг шеърларини Ойбек, Зулфия, Азиз Абдураззоқ каби катта авлод вакиллари ҳамда замондошларимиз Гулчехра Нуруллаева, Абдулла Шер, Хуршид Даврон, Мирпўлат Мирзо, Зебо Мирзо, Гулноз Мўминова ўзбек тилига ўгирган. 2000 йили Ўзбекистондаги Рус маданият маркази ва Россия илм фан ва маданият маркази ҳамкорлигида Тошкентда Анна Ахматованинг “Манқалли ҳовли” клуб-музейи очилди. Ўтган йили “Ўзбекистон” НМИУда “Рус адабиёти дурдоналари” туркумида чоп этилган 100 жилдлик тўпلامдан шоирнинг ҳам китоби ўрин олди [11].

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Тошкентга кўчирилган рус адабиёти ва санъатининг атоқли арбоблари – Алексей Толстой, Константин Симонов, Корней Чуковский, Фаина Раневскаялар орасида Анна Ахматова ҳам бор эди. У қамалда қолган Ленинграддан 1941 йил ноябрида Тошкентга келди. Дастлаб Карл Маркс кўчаси (ҳозирги Махтумқули) 3-уйга жойлашди. Кейинчалик Жуковский (ҳозирги Содиқ Азимов) кўчаси 54-уйга кўчди. Абдулла Қаҳҳор, Темур Фаттоҳ, Владимир Луговской, Ксения Некрасова каби ижодкорлар билан бақамти яшади.. Манқалли ҳовлига қараган иккита деразадан улкан тут ва ўрик дарахти, тунлари “кумуш ой” кўриниб турарди. Умр бўйи НКВД жосуслари таъқибда, очлик ва хор-зорликда яшаган шоирга Тошкент бир муддат ҳаловат ва хотиржамлик топган.

Анна Ахматованинг мана бу шеъри орқали Шарқни бошқатдан, бошқа нигоҳда сева бошлайди одам. Бу Ахматова қалами ва юрагига хосдир:

Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось...
Всё так же льётся Божья милость
С непрекаемых высот,
Всё те же хоры звёзд и вод,
Все так же своды неба чёрны,
И так же ветер носит зёрна,
И ту же песню мать поёт.
Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Ещё приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоём.

Анна Ахматова ижоди ҳар жиҳатдан зулм, зўравонликка қарши кўтарилган қайноқ туйғёнлардан иборат исён, зулматдан отилиб чиққан нур, тундан айрилган ёрқин юлдуз каби эди, у таратаётган зиё ҳануз адабиётдан ўчган эмас...

Использованная литература:

1. Абдумажид Азимов “Умр бўйи НКВД жосуслари таъқибиди, очлик ва хор-зорликда яшаган Ахматованинг Тошкентдаги ҳаловатли йиллари” <https://oyina.uz/kiril/article/880>
2. “Нидолардан яралган тарих” <https://e-tarix.uz/maqolalar/435-nidolar-yaralgan-tarix.html>
3. Наталья Кочеткова «Поэтессы объявляют войну «поэтессам» <https://iz.ru/news/334609>
4. Басинский П., Федякин С. (Издательство центра «Академия»)
5. Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии. 1981. №2. С.
6. Ахматова. А. Избранное. М.: Просвещение, 1993 г.
«Русская литература конца XIX начала XX века и первой эмиграции».
7. Кудрикова А. Н. Гендерные различия в поэзии А. Ахматовой и Н. Гумилева. // Первое сентября. 2011. № 6.
8. Панкеев И.А. Н.Гумилев. Поэзия XX века. М. Профиздат 1982 г.
9. Смирнова Л.А. «Русская литература конца XIX начала XX века» М.: Просвещение, 1993г.
10. Абдумажид Азимов “Умр бўйи НКВД жосуслари таъқибиди, очлик ва хор-зорликда яшаган Ахматованинг Тошкентдаги ҳаловатли йиллари” <https://oyina.uz/kiril/article/880>
11. М.В. Михайлова “Писательницы Серебрянного века в литературном контексте эпохи” мақоласи “Вестник Московского Университета” серия 9: “Филология” 2011 №1 стр.49.